

Научная статья
УДК 811.163.1
DOI: 10.5281/zenodo.12572274.

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДАТЕЛЬНОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО В ЖИТИИ МИТРОПОЛИТА ПЕТРА

© 2024 А.В. Сабурова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID 0009-0000-2793-9761.

В работе описано функционирование оборотов с дательным самостоятельным в тексте Жития митрополита Петра в редакции митрополита Киприана (по спискам XV века). Дательный самостоятельный обычно понимают как сочетание дательного падежа существительного или местоимения с согласованным с ним причастием, стоящим также в дательном падеже. Традиционно считается, что дательный самостоятельный имеет значение причины или времени. Однако при рассмотрении случаев употребления конструкции в тексте Жития выясняется, что ряд примеров отступает от этого принципа. Дательный самостоятельных здесь имеет значение добавочного, второстепенного действия. Кроме этого, в тексте обнаруживаются конструкции, в которых субъект действия совпадает с подлежащим главного предложения. Отдельно анализируются случаи употребления цепочек дательного самостоятельного при отсутствии очевидного личного глагола и главного предложения, к которым они могли бы быть отнесены. Такое употребление конструкции может быть интерпретировано как последовательность действий, совершающихся друг за другом. Работа является попыткой описать функционирование дательного самостоятельного в тексте Жития и подобрать для таких конструкций перевод на современный русский язык.

Ключевые слова: дательный самостоятельный, церковнославянские памятники, митрополит Киприан, Житие митрополита Петра, синтаксис старославянского языка.

Для цитирования: Сабурова А.В. Особенности употребления дательного самостоятельного в Житии митрополита Петра / А.В. Сабурова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 3. – С. 192–198. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12572274>.

Введение. Исследование посвящено анализу употребления оборота «дательный самостоятельный» в тексте «Жития митрополита Петра». Житие митрополита Петра в его первоначальной Краткой редакции является самым ранним памятником московской агиографии. Текст представляет собой жизнеописание митрополита Петра, выдающегося церковного деятеля, способствовавшего возвышению Москвы среди других русских городов. На основании Краткой редакции Жития в конце XIV века митрополитом Киприаном была создана Пространная редакция. Текст Жития изучался историками и лингвистами, однако его лингвистическое описание ни разу не становилось предметом исследовательского интереса.

Описание языка памятника в сравнении с другими произведениями митрополита Киприана позволит выявить и показать характерные приметы языка автора. Тема исследования актуальна, поскольку техника перевода митрополита Киприана, несмотря на обилие научных работ о деятельности книжника, остается малоизученной. Актуальность и новизна исследования состоят в том, что впервые это Житие, стоящее у истоков становления московской агиографической традиции, получит полное лингвистическое описание. Кроме того, описание языка памятника в сравнении с другими произведениями митрополита Киприана позволит выявить и показать характерные

приметы языка автора.

Основная цель исследования состоит в описании оборота «дательный самостоятельный» в тексте Жития митрополита Петра в редакции Киприана (по спискам XV века). К числу задач, решение которых в связи с указанной целью представляется обязательным, относятся:

- 1) сбор рукописей XV в., содержащих Житие митрополита Петра киприановской редакции;
- 2) сравнение списков и выявление текстовых и языковых особенностей;
- 3) анализ оборотов, содержащих дательный самостоятельный;
- 4) описание функционирования этих оборотов в тексте Жития.

Материалы и метод исследования. На данный момент нами были отобраны для работы пять списков Жития редакции митрополита Киприана XV века. Харьковский список издан Р.А. Седовой, при этом текст в списке передан в упрощенной орфографии. Б.М. Клоссом опубликован список ГИМ, Собр. Чудова монастыря. Еще три списка оцифрованы и хранятся в фондах РГБ и РНБ (ГИМ, собр. Чудова монастыря 221, 20-е гг. XV в.; ХГНБ, Миняя служебная на декабрь 816281, XIV–XV в.; РГБ, собр. Ундольского 1296, сборник вт. пол. XV в.; РГБ, собр. Ундольского 560, сборник вт. пол. XV в.; РНБ, Кир.-Бел. сп. 786/1043, сборник XV в.).

Мы составили сводные таблицы для сравнения списков. В результате сравнения было выявлено, что текст Жития в пяти списках практически полностью совпадает. То есть редакция Жития митрополита Петра в выбранных списках довольно устойчива, а обнаруженные языковые разночтения в них относятся в основном к бытованию текстов, то есть появляются в результате переписывания. Таким образом, мы можем сделать вывод, что текст на протяжении всего XV века достаточно стабилен, он бытует в рукописной традиции, но не переписывается.

Для иллюстрации в тексте статьи мы будем использовать контексты, воспроизведенные по РГБ, собр. Ундольского, ф. 310, № 560, сборник, вт. пол. XV в., л. 92–98. Все контексты приводятся в упрощенной орфографии. Рядом указывается наш перевод на современный русский язык.

Основная часть. Дательный самостоятельный обычно понимают как сочетание дательного падежа существительного или местоимения с согласованным с ним причастием, стоящим также в дательном падеже. Традиционно считается, что это оборот имеет значение причины или времени, поэтому дательный самостоятельный на современный русский язык переводят придаточным предложением времени или причины.

При этом оборот описан в грамматиках как неживой, разработанный под влиянием греческого языка. Ср.:

«Особенностью древнерусского синтаксиса, хотя, может быть, и не свойственной живому языку, а заимствованной из старославянского, являлся оборот «дательный самостоятельный». Он представлял собой сочетание дательного падежа существительного или местоимения с согласованным с ним (то есть стоящим также в дательном падеже) причастием. <...> В старославянском языке этот оборот был распространен очень широко» [5, с. 379];

«Оборот дательный самостоятельный (*dativus absolutus*) употреблялся тогда, когда в латинском был *ablativus absolutus* (творительный самостоятельный), а в греческом *genitivus absolutus* (родительный самостоятельный). <...> Дательный самостоятельный представлен в тех древнерусских памятниках, характерной особенностью которых являются книжные обороты речи (в некоторых из них – лишь в отдельных частях памятника): летописях, житиях святых, поучениях и др.» [2, с. 445–451];

«Весьма обычным [для старославянского языка] было употребление абсолютного причастного оборота с субъектом в дательном падеже, то есть оборота с «дательным самостоятельным» [3, с. 398].

Обороты с таким значением действительно активно используются в сочинениях XV века и были найдены нами в анализируемом тексте.

Например, дательный самостоятельный со значением времени активно используется при повествовании о рождении и детстве Петра:

(1) *и похваляему праведнику възвеселятся людие 92 – и когда праведник восхваляется, то веселятся люди;*

(2) *еще бо ему суиу въ утробе матери въ едину от ноции свитаюци днєви недели виде видение таково матери его 92 – еще когда он был в утробе матери, в одну из ночей, на рассвете воскресного дня его мать увидела такое видение;*

(3) *рождѣшу же ся отрочати и седмаго лета възраста достигшу вдань бывает родителяма книгамъ учитися 92 об. – когда отрок родился и достиг возраста семи лет, он был отдан родителями учиться грамоте;*

(4) *оному же отврѣзшу святитель десною рукою прикоснися языку его и благословившу его и яко же некою сладостию гортань его налиавшу 92 об. – когда тот открыл уста, святитель правой рукой прикоснулся к его языку, благословив его, и будто некоей сладостью горло его наполнилось;*

(5) *бывишу же ему двоюнадесятим летом иде къ прилежащои тамо пустыни въ единъ от монастыре 92 об. – когда ему исполняется двенадцать лет, он уходит в бывший рядом скит, в один из монастырей;*

(6) *Геронтиеви ж в печали суиу в ноци явися ему икона Пречистаа Богородица 94 – когда Геронтий находился в печали, в ночи явилась ему икона Пречистой Богородицы;*

(7) *онемже вину въпрашающим уведети всем виденнаа и слышаннаа сказуеть 94 – когда они хотят узнать причину этого, он рассказывает всем увиденное и услышанное;*

(8) *и Петру убо въ двери въходящу идеже бѣ патриарх седя и благоухания некоего испльнися храма она 94 – и когда Петр вошел в двери храма, где сидел патриарх, неким благоуханием наполнился храм тот;*

(9) *обаче онемъ учителя ради и пастыря добраго всемъ спирающимса изыскати хотащимъ кто и откуда есть иже таковаа словеса лъживаа на отца нашего и святителя възведыи обаче злomu делатель не утаися 95 об. – пока все из-за учителя и доброго пастыря спорили, желали выяснить, кто и откуда тот, возведший такие лживые слова на отца и святителя нашего, злодей не утаился;*

(10) *прииде въ славныи град зовомый Москва еще же тогда малу суиу ему и не многонародну акоже ныне виденъ есть нами 95 об. – он пришел в славный город, называемый Москвой, который тогда еще был небольшой и малолюдный, а не такой, каким мы видим его сейчас;*

(11) *днєви бывишу, самъ входитъ въ церковь и божествѣнную службу съврѣшает 96 – когда настал тот день, он сам входит в церковь и совершает божественную службу;*

(12) *и събору убо тогда празничну днєви сътворишуса на амбоне посреде церкви прочтени быши 96 об. – и когда сотворился тот соборный и праздничный день, это на амбоне посреди церкви было прочтено;*

(13) *и писаниу митрополичу прочтєну бывишу вси едйнѣм гласомъ прославиши Бога 97 – и когда послание митрополита было прочтено, все единогласно прославили Бога;*

(14) *и третьему лету наставшу пакы къ Цари граду устремихса 97 – когда наступило третье лето, я снова направился в Царьград;*

(15) *но к русскои земли пришедшу ми мало что съпротивно прилучити ми ся ради моих греховъ 97 – но когда я пришел на Русскую землю, нечто препятствующее приключилось со мной из-за моих грехов;*

(16) *и в такомъ убо затворе сушу ми болезни неудобьстерпимыя нападаюша на мя 97 об. – и пока я находился в таком заточении, болезни невыносимые напали на меня.*

Реже в тексте встречается ДС со значением причины. Приведем такие случаи отдельно:

(17) *на такую высоту дрзну <...> никомуже възбраняющу его от такового безловесиа 93 об. – занять такую высоту осмелился <...> так как никто ему не възбранял из-за своего бессловесия;*

(18) *сим же тако имяцимъ не бе лукавому тръпети 95 – и поскольку он (Петр) все это имел, невозможно было лукавому терпеть;*

(19) *кназю бо великому Михаилу тогда самому въ ордэ сушу, но сынове его приидоша 95 – поскольку великий князь Михаил тогда был в Орде, то пришли его сыновья.*

Однако при рассмотрении остальных случаев употребления дательного самостоятельного в тексте Жития выясняется, что целый ряд примеров отстает от этого принципа, и перевести их на современный язык придаточными времени или причины невозможно. Случаи, значение которых нельзя признать ни темпоральным, ни каузальным, рассматриваются нами отдельно.

Учеными отмечается, что на восточнославянской почве дательный самостоятельный мог сопровождаться тем же субъектом, что и главная часть предложения, что нарушало возможный греческий образец. Так, Д.С. Ворт выделяет два типа оборота, один из которых он называет «Greek» дательным самостоятельным (название дано благодаря греческой конструкции *Genitivus absolutus*). К этому типу он относит такие обороты, в которых субъект дательного самостоятельного не совпадает с подлежащим главного предложения. Второй тип – названный Д.С. Вортом «non-Greek» («негреческим») – имеет тот же субъект действия, что и главное предложение [8, с. 29–30].

Примеры предложений из текста жития, в которых у дательного самостоятельного и основного предложения один субъект действия, приводим отдельно:

(20) *свою немощь смотряющу недостижну къ оногю величеству удръжаваахса 92 – видя свою неспособность достичь Его величия, (я) удерживался;*

(21) *но и стоящу ему въ церкви и съ благоговениемъ послушающу божествнаго писаниа съ въсякимъ прилежаниемъ николи же въсклониса къ стене 92 об. – но и когда он стоял в церкви и с благоговением слушал священное писание с вниманием, (он) ни разу не прислонился к стене;*

(22) *Геронтийеви ж на море пришедшу на корабь въсходитъ 93 об. – Геронтий, придя к морю, поднимается на корабль;*

(23) *преподобному отцу Петру Константина града предварившу исходит ис корабля 94 – преподобный отец Петр, оказавшись первым в Константинополе, сходит с корабля;*

(24) *и патриарху убо съ священнымъ съборомъ божественую таинную службу съвършающу свецает дивнаго Петра 94 – и патриарх со священнымъ соборомъ, совершая литургию, избирает дивнаго Петра;*

(25) *оному же изшедшу и море благополучне преплувишу и къ святеишии митрополи рускаго престола пришедшу миръ и благословение всем подавишу начят учити Богомъ порученое ему стадо 94 об. – Он же, оставив пределы города, море благополучно перейдя, достигнув престола святейшей Русской митрополии, мир и благословение всем подав, начал учить порученное ему Богомъ стадо;*

(26) *и основанней бывшии начат день от дне спяти и въздвизатиса 96 – и когда она была заложена, она начала каждый день строиться и подниматься;*

(27) *святителю же пакы толико прилежащу сынови своему князю о душевныхъ и телесныхъ ако с павломъ ему глаголати 96 – святитель же так прилежал своему сыну,*

князю, в духовных и телесных делах, что будто бы с Павлом (он) общался;

(28) самому руки на небо въздевишу и тело убо на земли оста душа же на небеса възлете къ желеаемому Христу 96 об. – когда он сам, руки к небу подняв, тело на земле оставил, душа на небеса взлетела к возлюбленному Христу;

(29) и князю убо съ великою скоростию въ град приспевшу съ всеми вельможями своими о лишении доброго отца и благого учителя вельми тужааше 96 об. – и когда князь вскоре вернулся в город со всеми вельможями своими, о смерти доброго отца и благого учителя (он) очень скорбел;

(30) и оному убо таковаа помышляющу въ сердци своемъ абее виде <...> святого 96 об. – и когда он так помыслил в сердце своем, тотчас (он) увидел <...> святого.

В результате наблюдений над старославянскими прецедентами, Д. Коллинс отмечает, что подобные конструкции обычно признавались ошибками переписчиков и не принимались во внимание многими исследователями. Так, А. Корин рассматривает подобные отклонения от «канонического» употребления дательного самостоятельного как свидетельства его постепенного разрушения [7, с. 272–280]. Д. Коллинс же предлагает считать эти обороты не ошибками, а стремлением автора передать второстепенные факты в повествовании, придать действию побочный характер, то есть говорит о прагматике использования такого «негреческого» дательного самостоятельного. Она находит употребление подобных форм в старославянском языке, по ее подсчетам они составляют около 6% от общего количества употребления. Таким образом, по утверждениям Д. Коллинс, если формы односубъектного дательного самостоятельного встречаются еще в ранних текстах, то говорить о разрушении и упадке конструкции невозможно.

Об употреблении тавтосубъектного дательного самостоятельного для выражения второстепенного сказуемого говорит и Т.И. Афанасьева. Она отмечает, что «в церковнославянском языке русского извода выработалась особая синтаксическая модель, представляющая собой сочетание причастия в дательном падеже с местоимением ми/ти [1, с. 100]. Выработка этой конструкции в церковнославянском языке связывается с тем фактом, что тавтосубъектный дательный самостоятельный по смыслу часто сближался с предикативным причастием.

Случаи, в которых к церковнославянскому причастию в дат. падеже подставляется личное местоимение в краткой форме в зависимости от лица сказуемого, фиксировались нами отдельно. В исследуемом тексте были обнаружены примеры с клитикой 1 лица ми:

(31) хотящу ми малое некое похваление принести святителю но <...> удръжаваахса 92 – желал принести небольшую похвалу святителю, но <...> удерживался;

(32) тако и о семь недостойно судих на его ми месте стоящу и на его гробъ зрящу и того же ми престола наследствовавшу 92 – так об этом я рассудил недостойно, когда я стоял на его месте, смотрел на его гробницу;

(33) и тамо ми достигну по многих трудехъ и искушениях надеюцу ми ся некое утешение обрести обретох всяко неустроение въ царих же и въ патрмаршьстве 97 – и достигнув его после многих трудностей и искушений, надеясь обрести некое утешение, нашел я всяческое отсутствие порядка в царях и патриаршестве.

В.М. Живов утверждает, что «дательный самостоятельный нужен для того, чтобы приписать какой-либо предикативной единице неполноценный (подчиненный) статус сравнительно с предикативной единицей главного предложения, указать на дискурсивную второстепенность описанного с помощью дательного самостоятельного события (его фоновый характер, или его выпадение из нарративной цепочки, или его

функцию как отсылки к уже известной информации)» [4, с. 9–10].

В тексте Жития также обнаруживаются случаи употребления цепочек дательного самостоятельного при отсутствии глагола главного предложения. Такое употребление конструкции может быть интерпретировано как последовательность действий, совершающихся друг за другом. При отсутствии очевидного главного предложения с личным глаголом, к которому можно было бы отнести дательный самостоятельный, в переводе такой конструкции вместо причастия используем личный глагол:

(34) *преподобному же отцу нашему Петру 93 об. море достигшу таже и на иномь месте в корабль вшедишу и к тому же Царю граду поплувишу 94 – преподобный отец наш Петр достиг моря, тоже на другом месте на корабль сел и к тому же Царьграду поплыл;*

(35) *яко ж въ сне море прешедшу и къ стенамъ Константина града прилетевшу 94 – он будто во сне переплыл море и к стенам Константинополя прилетел;*

(36) *князю убо въ семь послушающу и честь велию подавающу отцу своему 96 – князь во всем слушался своего отца и отдавал ему честь.*

Заключение. В результате анализа функционирования оборота «дательный самостоятельный» в тексте Жития митрополита Петра нами были обнаружены следующие значения оборота: обозначение времени и причины, традиционное для использования дательного самостоятельного, а также ряд отклонений от традиционного употребления. Так, в ряде случаев оборот сопровождается тем же субъектом, что и главная часть предложения, что нарушало возможный греческий образец построения дательного самостоятельного. Также конструкция используется автором для описания последовательности действий, совершающихся друг за другом.

Дательный самостоятельный в тексте Жития предположительно может иметь стилистическую цель: избежать однообразия в изложении событий в сложносочиненном предложении и в ряду однородных сказуемых. Возможно, оборот используется Киприаном как сознательное средство стилизации, архаизации текста, придания ему «высокого» стиля, соответствующего жанру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьева Т.И. Об особом употреблении дательного самостоятельного в русских переводах конца XIV в. / Т.И. Афанасьева // Вопросы языкознания. – М.: Наука, 2016. – № 5. – С. 95–102.
2. Борковский В.И. Историческая грамматика русского языка / В.И. Борковский, И.С. Кузнецов. – М., 1965. – С. 445–451.
3. Вайан А. Руководство по старославянскому языку / А. Вайан. – М.: Изд-во иностранной лит., 1952. – С. 396–397.
4. Живов В.М. Референтная структура и порядок слов: Дательный самостоятельный в двух древних церковнославянских текстах / В.М. Живов // Русский язык в научном освещении. – 2008. – № 1 (15). – С. 5–56.
5. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка: учеб. для студ. пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.» / В.В. Иванов – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – С. 379–380.
6. Collins, D. (2011). The Pragmatics of "Unruly" Dative Absolutes in Early Slavic. *Oslo Studies in Language*, 3, 103–130.
7. Corin, A. (1995). The dative absolute in Old Church Slavonic and Old East Slavic. *Die Welt der Slaven*, 42, 251–284.
8. Worth, D.S. (1994). The Dative Absolute in the Primary Chronicle: Some observations. *Harvard Ukrainian studies*, 1/2, 29–49.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

9. ГИМ, Собр. Чудова монастыря, № 221, 20-е гг. XV в.
10. РГБ, Собр. Ундольского, № 560, сборник вт. пол. XV в.
11. РГБ, Собр. Ундольского, № 1296, сборник вт. пол. XV в.
12. РНБ, Собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 786/1043, сборник XV в.

13. ХГНБ, Служебная Миня на декабрь, № 816281, XIV–XV вв.

REREFENCES

1. Afanasyeva, T.I. (2016). Ob osobom upotreblenii datelnogo samostoyatel'nogo v russkikh perevodakh konca XIV veka [On the special use of the dative independent in Russian translations of the end of the XIV century]. *Voprosy yazykoznaniiya* [Questions of linguistics] (pp. 95–102). Moscow: Nauka. (In Russian)
2. Borkovsky, V.I., Kuznetsov, I.S. *Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka* [Historical grammar of the Russian language] (pp. 445–451). Moscow: Nauka. (In Russian)
3. Vayan, A. (1952). *Rukovodstvo po staroslavjanskomy yazyky* [Handbook of the Old Slavic language] (pp. 396–397). Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury. (In Russian)
4. Zhivov, V.M. (2008). Referentnaya struktura i porjadok slov: datel'nyy samostoyatel'nyy v dvuh drevnih cerkovnoslavjanskikh tekstah [Referential structure and word order: The dative independent in two ancient Church Slavonic texts]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii* [Russian language in scientific coverage]. 1/2, 5–56. (In Russian)
5. Ivanov, V.V. (1990). *Isticheskaya grammatika russkogo yazyka* [Historical grammar of the Russian language] (pp. 379–380). Moscow: Prosveshchenie. (In Russian)
6. Collins, D. (2011). The Pragmatics of "Unruly" Dative Absolutes in Early Slavic. *Oslo Studies in Language*, 3, 103–130. (In English)
7. Corin, A. (1995). The dative absolute in Old Church Slavonic and Old East Slavic. *Die Welt der Slaven*, 42, 251–284. (In English)
8. Worth, D.S. (1994). The Dative Absolute in the Primary Chronicle: Some observations. *Harvard: Ukrainian studies*, 1/2, 29–49. (In English)

Поступила в редакцию 08.05.2024 г.

FEATURES OF USE OF DATIVE ABSOLUTE IN THE LIFE OF PETER THE METROPOLITAN

A.V. Saburova

The contribution addresses functioning of constructions with Dative Absolute in the text of the Life of Peter the Metropolitan, edited by Cyprian the Metropolitan (according to the lists of the XV century). The Dative Absolute is usually understood as a combination of the dative case of a noun or a pronoun with a participle in the dative case, which agrees with the noun or pronoun it modifies. Traditionally, the Dative Absolute is believed to express the meaning of reason or time. However, the analysis of such constructions, used in the text of the Life, proves that there are cases of deviations from this principle. In these cases, the Dative Absolute is used in the meaning of an additional, secondary action. Besides, in the text, there are constructions, in which the subject of the action coincides with the subject of the principal clause. The cases of chains of the Dative Absolute without a finite verb and the principal clause, to which they could be attributed, are analyzed as well. This use of the construction can be interpreted as a sequence of actions performed one after another. The work is an attempt to describe the functioning of Dative Absolute in the text of the Life of Peter the Metropolitan and to suggest variants of such constructions translation into modern Russian.

Key words: Dative Absolute, Church Slavonic records, Cyprian the Metropolitan, Life of Peter the Metropolitan, syntax of the Old Slavic language.

Сабурова Анна Васильевна.

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская федерация, г. Санкт-Петербург.
Аспирант.
ORCID 0009-0000-2793-9761.
E-mail: saburova.anya@mail.ru

Saburova Anna Vasilyevna.

St. Petersburg State University, Russian Federation, St. Petersburg.
Postgraduate student.
ORCID 0009-0000-2793-9761.
E-mail: saburova.anya@mail.ru